

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**THE USE OF SIMULATION TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF
SPECIALISTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION**

АНТИПОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

доцент,

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»

Министерства обороны Российской Федерации.

КАРИБЯН КАРИНЭ ВАЗГЕНОВНА,

старший преподаватель,

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»

Министерства обороны Российской Федерации.

СВИРИДОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой,

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»

Министерства обороны Российской Федерации.

ANTIPOVA IRINA NILOLAJEVNA,

Associate Professor,

Militari Medical Academy.

KARIBIAN KARINE VAZGENOVNA,

Senior Lecturer of Nursing Management,

Militari Medical Academy.

SVIRIDOVA TATIANA BORISOVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department,

Militari Medical Academy.

В статье представлен обзор применения симуляционных технологий в обучении медицинских сестер. Проведен анализ категорий обученных, с учетом личностных характеристик человека и методик обучения, в их профессиональной деятельности в рамках гражданской и военной медицины. Представлены тенденции современных обучающих технологий с использованием симуляционных тренажеров, которые способствуют формированию навыков эффективной работы в команде, включая аспекты согласованных действий и коммуникаций. Описаны различные методы и средства, используемые для повышения эффективности симуляционного обучения. Обоснована актуальность и востребованность применения симуляционных тренажеров для обучения специалистов со средним профессиональным образованием. Показано, что современные симуляционные тренажеры демонстрируют методы обучения, которые максимально приближены к реальной профессиональной деятельности, что способствует формированию высококвалифицированных специалистов в области практической медицины.

The article presents an overview of the application of simulation technologies in the training of nurses. It analyzes the categories of trained individuals, considering personal characteristics and teaching meth-

ods, in their professional activities within both civilian and military medicine. The trends in modern educational technologies utilizing simulation simulators are highlighted, which contribute to the development of effective teamwork skills, including aspects of coordinated actions and communication. Various methods and tools used to enhance the effectiveness of simulation training are described. The relevance and demand for the use of simulation simulators in training specialists with secondary vocational education are justified. It is shown that modern simulation simulators demonstrate teaching methods that closely resemble real professional activities, thereby fostering the development of highly qualified specialists in the field of practical medicine.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, симуляционные технологии, симуляционное обучение, практический навык, организация здравоохранения.

Key words: modern educational technologies, simulation technologies, simulation training, practical skills, healthcare organization.

Введение.

На современном этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации одной из наиболее важных и значимых задач является решение проблемы эффективности военного специального образования.

Современные технологии оказания медицинской помощи стремительно двигаются вперед, соответственно и симуляционные технологии подготовки специалистов развиваются. Одним из критериев качества системы образования является своевременность обновления технологий обучения.

Актуальность.

Симуляционные технологии являются реалистичными, безопасными и объективными, что имеет ряд преимуществ, перед традиционными методами обучения. К основным преимуществам можно отнести такие как: отсутствие риска для пациентов; высокореалистичность среды обучения; возможность многократного повтора действий (рис. 1) [5-7].

Рис. 1. Преимущества симуляционного обучения перед традиционным

Процесс подготовки военного специалиста носит непрерывный характер и продолжается на протяжении всей трудовой деятельности.

Основной акцент в подготовке медицинских работников со средним профессиональным образованием направлен на практическую составляющую обучающихся в медицинском колледже. Согласно профессиональному стандарту основным требованием для программ подготовки специалистов является обучение практическим навыкам в приближенных к реальным условиям.

Цель исследования - показать читателю необходимость и значимость использования симуляционных технологий при обучении по специальностям среднего профессионального образования.

Основная часть.

Расширяется набор компетенций, которыми должны обладать современные медицинские специалисты. Связано это прежде всего с изменениями современной действительности и меняющейся тактикой ведения боевых действий, появлением новых образцов вооружения и военной техники. Все это способствует повышению требований к качеству подготовки, а также обращению внимания на специфику обучения, которая должна существенно отличаться от обучения медицинских работников в гражданских организациях, важно обратить внимание на совершенствование образовательной деятельности с учетом военной специфики специалистов. Достижение более высокого качества подготовки обучающихся обеспечивается за счет интеграции образовательной, научной и инновационной деятельности. Качество профессиональной подготовки специалиста определяется, прежде всего, тем, насколько быстро он умеет применять полученные знания в практической деятельности, особенно в тактике оказания медицинской помощи на поле боя или в условиях, приближенных к ним.

Наиболее значимым для совершенствования образовательного процесса в военной образовательной организации является применение современных образовательных технологий с учетом специфики дальнейшей деятельности специалистов. На протяжении последних лет в образовательной деятельности используется компетентностный подход. Компетентностный подход в образовании направлен на формирование ключевых (базовых, универсальных) и профессиональных компетенций, т. е. готовности обучающихся использовать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач, возникающих в результате их профессиональной деятельности. Соответственно, процесс обучения в военной образовательной организации должен заключаться в моделировании и формировании будущей профессиональной деятельности, использовании активных форм обучения, позволяющих подготовить специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям обстановки (среды). В военной медицине должны быть сформированы специфические для освоения компетенции, отличные от компетенций гражданских специалистов. Для этого необходимо создание нового профессионального стандарта специально для военной медицины, который будет отличаться от медицины гражданской.

У выпускников военных образовательных организаций стабильно высокий уровень теоретической подготовки, но основной проблемой является недостаточное владение навыками и умениями по своему прямому предназначению с учетом военной специфики. Поэтому одним из главных направлений в военном образовании при подготовке специалистов является усиление отработки практических навыков в условиях приближенных к реальным боевым действиям на поле боя.

Питер Хани и Алан Мамфорд на основе модели стиля обучения Колба различают четыре стиля обучения. Первая группа – «теоретики», вторая – «мыслители», третья – «практики» и четвертая – «активисты» (рис. 2) [8]. «Теоретики» и «мыслители» в большей степени будут полезны для продолжения научной и педагогической работы в области медицины. «Практи-

ки» – это сотрудники практической гражданской медицины. Для реальной работы в военной медицине необходимы именно «активисты». Всем остальным категориям будет непросто принимать экстренное решение на поле боя и действовать согласно ситуации. Именно присутствие в обучении военных медицинских специалистов симуляционных технологий, позволяет подготовить именно «активистов».

Рис. 2. Стили обучения на основе модели обучения Колба

Использование симуляционных технологий при подготовке специалистов в военном образовании позволяет «погрузить» обучающегося в условия близкой к реальной обстановке с имитацией разнообразных сценариев мирного и военного времени.

Таким образом, симуляционные технологии необходимо использовать при подготовке специалистов для обучения и объективной оценки обучающихся в режиме реального времени по различным дисциплинам [1; 2].

При проведении занятий по практической подготовке с использованием имитационно-моделирующих комплексов необходимо применять симуляционное оборудование (тренажеры-манекены, набор модулей повреждений), также симуляторы полезны для отработки приемов и навыков по оказанию первой помощи и эвакуации раненых под огнем противника. Цели и задачи обучения специалистов со средним профессиональным обучением должны своевременно корректироваться на основе анализа ведения военных действий. Проанализировав потребности и запросы на обучение с учетом специальной военной операции, ключевым направлением в подготовке специалистов стратегического реагирования являются специальности Операционное дело, Анестезиология и реаниматология, которые являются одним из наиболее востребованных и значимых [3; 4].

Острым является вопрос создания центров практической медицины для обучения военных медиков, их оснащение и своевременная модернизация. Такие центры необходимо создать во всех регионах Российской Федерации. Важно помнить и о подготовке преподава-

тельского состава для работы в таких центрах. Данные сотрудники должны пройти специальное обучение, отличное от гражданского и четко знать специфику своей работы. Им необходимо иметь представление о современной тактике ведения боя, видах вооружения, боеприпасов, используемых в настоящее время.

При практической подготовке обучающихся на базе центров практической медицины по всем специальностям необходимо использовать тренажеры-манекены с датчиками контроля правильности выполнения приемов оказания помощи. Основным тренажером, на котором должны уметь работать все обучающиеся это тренажер искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Это является ключевым навыком, обеспечивающим жизнедеятельность пострадавшего.

Заключение.

Таким образом, симуляционные технологии в обучении специалистов среднего профессионального образования позволяют:

1. Создать клиническую ситуацию максимально приближенную к реальной практике без риска для пациента и многократно самостоятельно отработать мануальные навыки с правом на ошибку, недопустимую в жизни.
2. Отработать алгоритмы действий и стандартизированные операционные процедуры каждым обучающимся индивидуально и при работе в команде.
3. Сократить количество медицинских ошибок, которые могут быть определены, выявлены и исправлены, что увеличивает безопасность пациентов.
4. Создать условия для отработки и поддержания навыков профессиональных действий в нетипичных для мирной жизни ситуациях, необходимых каждому специалисту (например, травма, отрыв конечностей, осколочные ранения, контузия).
5. Решать этические-деонтологические проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипова И.Н. Значение симуляционных технологий в практическом обучении медицинских работников в России / И.Н. Антипова, К.В. Карибян, Т.Б. Свиридова, Е.А. Комарова // Научный аспект. 2024. Т. 16. № 3. С. 1885-1895.
2. Особенности подготовки медицинских сестер в современных условиях / Т.Б. Свиридова [и др.] // Медицинская сестра. 2023. Т. 25. № 3. С. 11-15.
3. Симуляционное обучение по анестезиологии и реаниматологии / сост. М.Д. Горшков, ред. В.В. Мороз, Е.А. Евдокимов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 312 с.
4. Специалист медицинского симуляционного обучения / Ж.А. Акопян [и др.] // под ред. М.Д. Горшкова. М.: РОСОМЕД, 2021. 500 с.
5. Симуляционное обучение по хирургии / под ред. В.А. Кубышкина, С.И. Емельянова, М.Д. Горшкова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 264 с.
6. Симуляционное обучение в профессиональной подготовке врачей / И.А. Крутий; ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования». М.: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 2019. 79 с.
7. Симуляционное обучение по специальности «Лечебное дело» / сост. М.Д. Горшков; ред. А.А. Свистунов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 288 с.
8. Петерсон К. Век живи – век учись. Найдите стиль обучения, подходящий именно вам / К. Петерсон, Д. Колб. Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2018. 224 с.

© Антипова И.Н., Карибян К.В., Свиридова Т.Б., 2024.